

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*